

FATORES ASSOCIADOS À DIAGNÓSTICO PRECOCE DE TDAH

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 21/07/2024](#)

FACTORS ASSOCIATED WITH EARLY DIAGNOSIS OF ADHD

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12790239

Ranielson Amâncio de Moura¹

Carlos Kennedy Tavares Lima²

RESUMO

Foi observado, ao longo dos anos, uma alta prevalência de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em todo o mundo. Sabe-se que o TDAH pode ocasionar impactos negativos significativos na vida escolar, familiar e social do indivíduo a curto e longo prazo. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo identificar os fatores associados ao diagnóstico precoce do TDAH. Nesse contexto, o presente estudo trata-se de uma revisão da literatura, utilizando a plataforma DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As fórmulas de pesquisa serão aplicadas nas bases de dados PUBMED, LILACS e SCIELO, considerando critérios de inclusão, como disponibilidade do texto completo e detalhamento metodológico, no período de 2013 a 2023. Em conclusão, a identificação precoce e o manejo adequado do TDAH são essenciais para reduzir os impactos negativos a longo prazo, como prejuízos acadêmicos e sociais, melhorando a qualidade de vida das

crianças afetadas. Compreender os fatores genéticos, ambientais e comportamentais, assim como garantir o acesso aos serviços de saúde mental, é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de triagem e intervenção precoce. Esse estudo contribui para o avanço do conhecimento científico e oferece subsídios valiosos para aprimorar a detecção e o tratamento do TDAH, promovendo um ambiente mais inclusivo e de suporte para os indivíduos com esse transtorno.

Palavras-chave: Diagnóstico; Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade; Intervenção.

SUMMARY

Over the years, a high prevalence of attention deficit hyperactivity disorder has been observed throughout the world. It is known that ADHD can have negative impacts on an individual's school, family and social life in the short and long term. Therefore, this work aims to identify the factors associated with the early diagnosis of ADHD. In this context, the present study is a literature review, using the DeCS (Health Sciences Descriptors) platform of the Virtual Health Library (VHL). The search formulas will be applied to the PUBMED, LILACS and SCIELO databases, considering inclusion criteria, such as availability of the full text and methodological details, in the period from 2013 to 2023. In conclusion, early identification and adequate management of ADHD are essential to reduce long-term negative impacts, such as academic and social losses, improving the quality of life of affected children. Understanding genetic, environmental and behavioral factors, as well as ensuring access to mental health services, is fundamental to developing effective screening and early intervention strategies. This study contributes to the advancement of scientific knowledge and offers valuable information to improve the detection and treatment of ADHD, promoting a more inclusive and supportive environment for individuals with this disorder.

Keywords: Diagnosis; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Intervention.

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurocomportamental comum em crianças, caracterizado por um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade inadequadas. Esse quadro compromete o desempenho funcional do indivíduo em diversas áreas, incluindo a vida familiar, escolar e social (Faraone et al., 2021; Majarwitz; Perumareddi, 2023). É essencial destacar que os sintomas do TDAH podem persistir até a idade adulta, resultando em prejuízos educacionais, ocupacionais e interpessoais, o que ressalta a importância da identificação precoce e do encaminhamento para um tratamento adequado (Andrade; Flores-Mendoza, 2010).

O impacto do TDAH na vida do indivíduo pode ser profundo, afetando seu desempenho acadêmico, habilidades sociais e funcionamento ocupacional. A falta de diagnóstico precoce e tratamento adequado pode levar a consequências negativas a longo prazo, como aumento dos custos de saúde, maior carga para o sistema educacional e menor participação social dos indivíduos (Faraone et al., 2016). Além disso, a dificuldade em diagnosticar formas menos evidentes de TDAH pode resultar em uma compreensão inadequada por parte de pais e professores, dificultando o manejo do transtorno (Le Heuzey, 2020).

Dada a relevância do diagnóstico precoce e do manejo adequado do TDAH para minimizar seu impacto financeiro e social, este estudo visa investigar os fatores associados à identificação precoce do transtorno. Entender esses fatores é crucial para o desenvolvimento de estratégias de triagem eficazes e intervenções precoces, melhorando os resultados a longo prazo para indivíduos com TDAH.

Compreender os fatores associados ao diagnóstico precoce do TDAH é essencial para o desenvolvimento de estratégias de triagem eficazes e

intervenções precoces, visando melhorar os resultados a longo prazo para indivíduos com essa condição. Portanto, este estudo busca contribuir para o avanço do conhecimento científico nessa área e fornecer subsídios para o aprimoramento da detecção precoce e do manejo do TDAH, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas pelo transtorno.

Este trabalho tem como objetivo identificar os principais fatores associados ao diagnóstico precoce do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), considerando aspectos genéticos, ambientais, comportamentais e de acesso aos serviços de saúde mental.

2 METODOLOGIA

A opção metodológica escolhida para este estudo foi a revisão integrativa de literatura, pois essa abordagem permite ao leitor obter um conhecimento aprofundado de um fenômeno com base em estudos previamente publicados. A revisão integrativa é um método eficaz utilizado na Prática Baseada em Evidências para incorporar evidências à prática clínica, sintetizando de forma ordenada os resultados de pesquisas sobre um tema e identificando lacunas de conhecimento (FERNANDES; GALVÃO, 2013).

A revisão integrativa de literatura é uma abordagem que pode ter como propósitos a definição de conceitos, a revisão de evidências científicas e a análise de aspectos metodológicos sobre um determinado tema. Essa metodologia é realizada em seis etapas: definir o tema e elaborar a pergunta norteadora, realizar a busca ou amostragem na literatura, identificar os estudos pré-selecionados e selecionados, categorizar os estudos, analisar criticamente os estudos incluídos e apresentar a síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2014).

2.1 Identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa

Foi observado, ao longo dos anos, no contexto clínico, uma alta recorrência de pacientes com TDAH. Apesar disso, foi notado, durante as buscas iniciais em bases de dados, a evidente a escassez de estudos brasileiros que abordem os fatores associados ao diagnóstico precoce de TDAH. Perante essa problemática, este estudo visa responder a seguinte pergunta norteadora: “quais são os fatores associados ao diagnóstico precoce de TDAH?”.

2.2 Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão

Para a construção do presente estudo foi necessário, primeiramente, a obtenção, na plataforma DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), sessão da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), dos seguintes descritores, combinados nos idiomas português, inglês e espanhol: diagnóstico, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e intervenção, organizando esses achados nas formulas de pesquisa (*(Diagnosis OR Diagnóstico) AND (Attention Deficit Hyperactivity Disorder OR Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade OR Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) AND (intervention OR intervenção OR intervención)*).

Doravante, foram aplicadas as formulas às bases de dados PUBMED (Medical Publised – servisse of the U.S. National Library of Medicine), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO, Scientific Electronic Library Online.

Dentre os critérios de inclusão observados para escolha dos artigos, foram considerados os seguintes aspectos: disponibilidade do texto integral completo e clareza no detalhamento metodológico utilizado, compreendidos entre 2013 a 2023, cujo tema abordasse os fatores associados ao diagnóstico precoce de TDAH.

2.3 Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados

Após a delimitação das revisões, foi realizada a avaliação dos artigos a partir da leitura dos estudos e das palavras-chave, selecionando-as conforme a sua relevância à resolução da pergunta norteadora, bem como o alcance dos objetivos propostos no presente estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos indicam uma forte contribuição genética no desenvolvimento do TDAH. Pesquisas mostram que o risco de desenvolver TDAH é significativamente maior em indivíduos com familiares diagnosticados com o transtorno, sugerindo uma hereditariedade robusta (HUTZ, 2016). Além disso, pesquisas genômicas identificaram várias variantes genéticas associadas ao TDAH, principalmente nas vias de neurotransmissão dopaminérgica e serotoninérgica, que são cruciais para a regulação do comportamento e atenção (PALLADINO et al., 2019).

Os fatores ambientais desempenham um papel significativo na manifestação do TDAH. Entre os fatores pré-natais, incluem-se a exposição a toxinas, infecções maternas e estresse durante a gravidez, que podem afetar o desenvolvimento neurobiológico do feto (LE HEUZEY, 2020). Os fatores perinatais, como complicações durante o parto, prematuridade e baixo peso ao nascer, também estão associados a um maior risco de TDAH (PALLADINO et al., 2019). Esses fatores podem contribuir para alterações no desenvolvimento cerebral, predispondo o indivíduo ao transtorno.

Os comportamentos das crianças com TDAH podem variar amplamente, tornando o diagnóstico desafiador. Crianças com TDAH frequentemente exibem níveis elevados de atividade motora, impulsividade e dificuldades em manter a atenção, especialmente em ambientes estruturados como a escola (CASTELLANOS et al., 2002). Durante a adolescência, esses sintomas podem evoluir, com uma redução na hiperatividade e um predomínio de desatenção, o que pode impactar negativamente o desempenho acadêmico e as relações sociais (ARRUDA et al., 2022).

O acesso aos serviços de saúde mental é um fator crítico para o diagnóstico precoce e tratamento do TDAH. A falta de recursos e serviços especializados pode atrasar o diagnóstico e, conseqüentemente, o tratamento adequado (DAVIDOVITCH et al., 2017). A disponibilidade de profissionais capacitados para identificar e tratar o TDAH é essencial, assim como a existência de políticas públicas que promovam o acesso equitativo aos serviços de saúde mental.

O diagnóstico do TDAH envolve uma avaliação clínica abrangente, que inclui a coleta de informações de múltiplas fontes, como pais, professores e avaliações psicológicas (BANASCHEWSKI et al., 2017). Os critérios diagnósticos do DSM-5 exigem a presença de sintomas em mais de um ambiente e em diferentes áreas da vida, o que ajuda a garantir um diagnóstico preciso (APA, 2014).

Um dos desafios no diagnóstico do TDAH é diferenciar os sintomas do transtorno de comportamentos normais da infância ou de outros transtornos mentais. Sintomas como desatenção e hiperatividade podem ser confundidos com outros problemas comportamentais ou com as características típicas de crianças em idade pré-escolar (RIKKERS et al., 2016). Assim, é crucial que o diagnóstico seja realizado por profissionais bem treinados e experientes.

A intervenção precoce é essencial para mitigar os impactos negativos do TDAH ao longo da vida. Tratamentos eficazes incluem uma combinação de abordagens farmacológicas, como o uso de estimulantes, e terapias comportamentais, que ajudam os indivíduos a desenvolver habilidades de autorregulação e gerenciamento do tempo (EFFGEM et al., 2017). A terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem sido amplamente utilizada para ajudar indivíduos com TDAH a identificar padrões de pensamento negativos e adotar estratégias de enfrentamento mais saudáveis (EFFGEM et al., 2017).

Além das intervenções clínicas, a adaptação do ambiente educacional é fundamental para o sucesso acadêmico de alunos com TDAH. Professores e educadores desempenham um papel vital na implementação de estratégias de ensino específicas, como a redução de estímulos distrativos e a oferta de suporte individualizado (EFFGEM et al., 2017). Essas adaptações podem ajudar a melhorar a atenção, o desempenho acadêmico e a autoestima dos alunos.

A adoção de um estilo de vida saudável também é benéfica para indivíduos com TDAH. A prática regular de exercícios físicos e uma dieta equilibrada podem contribuir para a melhora dos sintomas e do bem-estar geral (EFFGEM et al., 2017). Além disso, reduzir o tempo de tela e promover atividades que estimulem a interação social e o desenvolvimento de habilidades interpessoais são práticas recomendadas.

Estudos recentes têm mostrado a associação entre o aumento do tempo de tela e o desenvolvimento de sintomas de TDAH. Em sua revisão sistemática, Suchert et al. (2015) demonstraram uma relação positiva entre a quantidade de tempo de tela e problemas de desatenção e hiperatividade em crianças em idade escolar. Portanto, é importante que pais e educadores monitorem e regulem o uso de dispositivos eletrônicos para ajudar a minimizar esses riscos.

O estigma associado ao TDAH pode levar à discriminação e marginalização de indivíduos com o transtorno, impactando negativamente sua qualidade de vida e bem-estar (PALLADINO et al., 2019). É crucial promover a conscientização e a compreensão sobre o TDAH, tanto entre profissionais de saúde quanto na sociedade em geral, para combater o estigma e proporcionar um ambiente mais inclusivo e de suporte.

A remissão dos sintomas do TDAH pode ocorrer em diferentes momentos da vida, variando de acordo com a idade, a gravidade dos sintomas iniciais

e a resposta ao tratamento (RIKKERS et al., 2016). Embora a remissão não signifique a cura, pode indicar uma diminuição significativa dos sintomas, permitindo uma melhor qualidade de vida e funcionamento social e ocupacional. No entanto, os sintomas podem retornar em situações de estresse ou mudanças ambientais, destacando a importância do acompanhamento contínuo.

A detecção precoce e o tratamento adequado do TDAH são essenciais para reduzir os impactos negativos a longo prazo, como prejuízos acadêmicos e sociais. Compreender os fatores associados ao diagnóstico precoce do TDAH é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de triagem eficazes e intervenções precoces. Portanto, este estudo busca contribuir para o avanço do conhecimento científico nessa área e fornecer subsídios para o aprimoramento da detecção precoce e do manejo do TDAH, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas pelo transtorno.

Em resumo, a identificação precoce e o manejo adequado do TDAH são cruciais para minimizar os impactos negativos associados ao transtorno. Aspectos genéticos, ambientais, comportamentais e o acesso aos serviços de saúde mental desempenham papéis fundamentais na identificação e tratamento eficazes. Ao abordar esses fatores de maneira integrada, é possível desenvolver estratégias que promovam a triagem precoce e intervenções que melhoram os resultados a longo prazo para indivíduos com TDAH.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a identificação precoce e o manejo adequado do TDAH são essenciais para reduzir os impactos negativos a longo prazo, como prejuízos acadêmicos e sociais, melhorando a qualidade de vida das crianças afetadas. Compreender os fatores genéticos, ambientais e comportamentais, assim como garantir o acesso aos serviços de saúde mental, é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de

triagem e intervenção precoce. Esse estudo contribui para o avanço do conhecimento científico e oferece subsídios valiosos para aprimorar a detecção e o tratamento do TDAH, promovendo um ambiente mais inclusivo e de suporte para os indivíduos com esse transtorno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Alana Concesso; FLORES-MENDOZA, Carmen. Transtorno do déficit de Atenção/Hiperatividade: O que nos informa a investigação dimensional? **Estudos de Psicologia (Natal)**, v. 15, n. 1, p. 17–24, 2010.

ARRUDA, Marco Antônio et al. Associated Factors of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Diagnosis and Psychostimulant Use: A Nationwide Representative Study. **Pediatric Neurology**, v. 128, p. 45–51, 2022. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887899421002538>>.

BANASCHEWSKI, Tobias et al. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. **Deutsches Arzteblatt International**, v. 114, n. 9, p. 149–159, mar. 2017.

CASTELLANOS, F Xavier et al. Developmental Trajectories of Brain Volume Abnormalities in Children and Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. **JAMA**, v. 288, n. 14, p. 1740–1748, out. 2002.

CAYE, Arthur et al. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Trajectories From Childhood to Young Adulthood: Evidence From a Birth Cohort Supporting a Late-Onset Syndrome. **JAMA Psychiatry**, v. 73, n. 7, p. 705–712, jul. 2016.

DAVIDOVITCH, Michael et al. Challenges in defining the rates of ADHD diagnosis and treatment: trends over the last decade. **BMC Pediatrics**, v. 17, n. 1, p. 218, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s12887-017-0971-0>>.

EFFGEM, Virginia et al. a Visão De Profissionais De Saúde Acerca Do Tdah – Processo Diagnóstico E Práticas De Tratamento. **Revista Construção Psicopedagógica**, v. 25, n. 26, p. 34–45, 2017. Disponível em: <<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cp/v25n26/05.pdf>>.

FARAONE, Stephen V et al. The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, v. 128, p. 789–818, 2021. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014976342100049X>>.

FARAONE, Stephen V; BIEDERMAN, Joseph. Can Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Onset Occur in Adulthood? **JAMA Psychiatry**, v. 73, n. 7, p. 655–656, jul. 2016.

FROELICH, Tanya E et al. Prevalence, Recognition, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in a National Sample of US Children. **Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine**, v. 161, n. 9, p. 857–864, 1 set. 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1001/archpedi.161.9.857>>.

KAROLINE DE ALMEIDA MENDES, Ana et al. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE EM ADULTOS: uma revisão da literatura. **Science e saúde: CIÊNCIA E ATUALIZAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE, VOLUME 6**, p. 1–14, 2021.

LE HEUZEY, M F. Le Trouble Déficit de l'Attention/Hyperactivité (TDAH) chez l'enfant : approche médicale. **Journal de Pédiatrie et de Puériculture**, v. 33, n. 3, p. 101–108, 2020. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S098779831930132X>>.

MAJARWITZ, Daniel J; PERUMAREDDI, Parvathi. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Across the Spectrum: From Childhood to Adulthood. **Primary Care: Clinics in Office Practice**, v. 50, n. 1, p. 21–36,

2023. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095454322001270>>.

MORLEY, Christopher P. Disparities in Adhd Assessment, Diagnosis, and Treatment. **The International Journal of Psychiatry in Medicine**, v. 40, n. 4, p. 383–389, 1 dez. 2010. Disponível em:

<<https://doi.org/10.2190/PM.40.4.b>>.

PALLADINO, Viola S et al. Genetic Risk Factors and Gene-Environment Interactions in Adult and Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. **Psychiatric Genetics**, v. 29, n. 3, p. 63–78, jun. 2019.

RIGLIN, Lucy et al. Association of Genetic Risk Variants With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Trajectories in the General Population. **JAMA Psychiatry**, v. 73, n. 12, p. 1285–1292, dez. 2016.

RIKKERS, Wavne et al. Internet use and electronic gaming by children and adolescents with emotional and behavioural problems in Australia – results from the second Child and Adolescent Survey of Mental Health and Wellbeing. **BMC Public Health**, v. 16, n. 1, p. 399, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s12889-016-3058-1>>.

SONUGA-BARKE, Edmund J S et al. Nonpharmacological Interventions for ADHD: Systematic Review and Meta-Analyses of Randomized Controlled Trials of Dietary and Psychological Treatments. **The American Journal of Psychiatry**, v. 170, n. 3, p. 275–289, mar. 2013.

SUCHERT, Vivien; HANEWINKEL, Reiner; ISENSEE, Barbara. Sedentary behavior and indicators of mental health in school-aged children and adolescents: A systematic review. **Preventive Medicine**, v. 76, p. 48–57, 2015. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743515001073>>.

WOLRAICH, Mark et al. ADHD: Clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/ hyperactivity disorder in

children and adolescents. **Pediatrics**, v. 128, n. 5, p. 1007–1022, 2011.

YANG, Anyi et al. Longer screen time utilization is associated with the polygenic risk for Attention-deficit/hyperactivity disorder with mediation by brain white matter microstructure. **eBioMedicine**, v. 80, p. 104039, 2022. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396422002201>>.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Centro de Formação de Professores (CFP), Unidade Acadêmica de Ciência da Vida (UACV), Cajazeiras, Brasil.

²Professor Titular do curso de Medicina da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Centro de Formação de Professores (CFP), Unidade Acadêmica de Ciência da Vida (UACV), Cajazeiras, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

